

Ferramenta da Terapia

Interpessoal (TIP): Técnica de Role-Reversal

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Técnica de Role-Reversal é uma ferramenta da Terapia Interpessoal (TIP) utilizada no contexto terapêutico para promover a empatia e a compreensão mútua entre o terapeuta e o paciente, através da inversão de papéis, onde o paciente assume a perspectiva do terapeuta e vice-versa.

Tematologia: Psicoterapia; Empatia; Compreensão Interpessoal.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: A expressão "role-reversal" tem origem na língua inglesa, onde "role" significa "papel" e "reversal" indica "inversão".

Neologia: Técnica de Role-Reversal é um neologismo técnico da Terapia Interpessoal.

II. Fatuística

Pensenologia: A utilização da Técnica de Role-Reversal está associada ao holopensene da empatia e da compreensão interpessoal, que promove a ressonância e a sintonia entre terapeuta e paciente.

Fatologia: A Técnica de Role-Reversal consiste na inversão de papéis entre terapeuta e paciente durante a sessão terapêutica, onde o paciente é convidado a assumir a perspectiva do terapeuta e a expressar suas reflexões, sentimentos e necessidades a partir desse ponto de vista, enquanto o terapeuta adota a posição do paciente, buscando compreender suas experiências e vivências a partir dessa nova perspectiva. Essa troca de papéis favorece a empatia e a compreensão mútua entre as partes, promovendo uma relação terapêutica mais colaborativa e enriquecedora.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Técnica de Role-Reversal pode propiciar a ampliação da consciência interdimensional, permitindo que terapeuta e paciente acessem informações e insights relevantes para o processo terapêutico.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Técnica de Role-Reversal potencializa o sinergismo terapêutico da Terapia Interpessoal ao promover uma compreensão mais profunda e empática das experiências e vivências do paciente, contribuindo para o desenvolvimento de soluções criativas e eficazes para os desafios enfrentados.

Principiologia: A Técnica de Role-Reversal está fundamentada no princípio da alteridade e da reciprocidade na relação terapêutica, que valoriza a capacidade de se colocar no lugar do outro e compreender suas experiências a partir de diferentes perspectivas.

Codigologia: A utilização da Técnica de Role-Reversal está alinhada com o código de ética da Terapia Interpessoal, que preconiza o respeito à autonomia, à dignidade e à singularidade do paciente, bem como a promoção de uma relação

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
terapêutica baseada na empatia e na compreensão
mútua.

Tecnologia: A Técnica de Role-Reversal pode ser aplicada por meio de diferentes estratégias terapêuticas, tais como a dramatização de situações interpessoais, o uso de técnicas de role-playing e a exploração de metáforas e analogias, que permitem ao paciente e ao terapeuta experimentarem e compreenderem diferentes perspectivas em relação aos desafios enfrentados.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta Interpessoal; Paciente em busca de compreensão e autoconhecimento; Facilitador da empatia.

Masculinologia: O terapeuta especializado em Técnica de Role-Reversal; o paciente masculino em processo terapêutico de inversão de papéis para promover a compreensão mútua.

Femininologia: A terapeuta especializada em Técnica de Role-Reversal; a paciente feminina em busca de uma compreensão mais profunda e empática de suas experiências.

Enciclopédia da Conscienciologia

Hominologia: O Homo sapiens em processo terapêutico de inversão de papéis para promover a empatia e a compreensão interpessoal; o Homo sapiens em busca de soluções criativas e eficazes para os desafios enfrentados.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Técnica de Role-Reversal é exemplificada quando o terapeuta interpessoal convida o paciente a assumir o papel de terapeuta e expressar suas reflexões, sentimentos e necessidades a partir dessa perspectiva, enquanto ele mesmo adota a posição do paciente, buscando compreender suas experiências e vivências a partir dessa nova ótica.

Culturologia: A Cultura da Técnica de Role-Reversal é fundamental para o desenvolvimento de uma relação terapêutica baseada na empatia, na compreensão mútua e na colaboração, que promove o crescimento pessoal e o bem-estar psicológico dos envolvidos.

VI. Acabativa

A Técnica de Role-Reversal representa uma ferramenta valiosa da Terapia Interpessoal, que

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
promove a empatia, a compreensão mútua e a
colaboração entre terapeuta e paciente, contribuindo
para o desenvolvimento de soluções criativas e
eficazes para os desafios enfrentados no processo
terapêutico.